

EFFICACY OF PHYSICAL EXERCISE ON TELOMERE LENGTH IN HEALTHY ADULTS: A SYSTEMATIC REVIEW OF RANDOMISED CLINICAL TRIALS

Emmanuel Bastos Negrão De Morais (emmanuelbastosnegrao@gmail.com)

Estêvão Anfré Cardoso Waterloo Filho (estevaowfilho@gmail.com)

Kristine Leão Alarcão (kristinealarcao@gmail.com)

Elton Fernando Ferreira De Souza Vieira (eltonsouzafef@gmail.com)

Raphael Lopes Olegário (rlounb@gmail.com)

Cláudia Maria Goulart (profclaudiagoulart@gmail.com)

Einstein Francisco Camargos (einsteinfc@gmail.com)

Introduction: Telomere shortening is a marker of biological ageing, associated with cellular senescence and apoptosis, contributing to chronic diseases (e.g., neurodegenerative diseases). Regular physical exercise may influence telomere dynamics by increasing telomerase activity and reducing oxidative stress and inflammation, both of which accelerate telomere wear. The variability of results across studies justifies the need for a systematic review to analyse the effects of physical exercise on telomere length in healthy adults. **Objective:** To evaluate the efficacy of physical exercise in preserving telomere length in healthy adults. **Methods:** The protocol was registered with PROSPERO and followed PRISMA guidelines. Searches were conducted across PubMed, Web of Science, Embase, and Scopus by three independent reviewers. Article selection was performed in two stages, consisting of abstract screening and full-text analysis. In cases of disagreement, a fourth reviewer intervened. Only randomised clinical trials were included, with methodological quality assessed using the PEDro scale. **Results:** The search yielded 177 studies, of which 12 were reviewed in detail. Four met the eligibility criteria and demonstrated good methodological quality. The interventions included aerobic, interval, and resistance exercises, with durations ranging from 6 to 12 months. Both aerobic and interval exercises showed beneficial effects on telomere length preservation, associated with increased telomerase activity and reduced inflammatory markers. In one study with postmenopausal women, no significant effects on telomere preservation were observed. In contrast, interventions with older and middle-aged women showed improvements in telomere integrity and cognitive functions. The data highlight the importance of physical exercise as a potential strategy to mitigate the effects of biological ageing. Maintaining telomere length, mediated by increased telomerase activity and reduced inflammatory stress, may play a crucial role in preventing chronic diseases associated with ageing. **Conclusion:** The data suggest that physical exercise, particularly aerobic and interval modalities, may act as a molecular modulator in preserving telomere length in healthy adults.

Keywords: telomeres; telomerase; oxidative stress; inflammation; physical exercise.

RESUMO - SAÚDE E BEM-ESTAR

EFICÁCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NO COMPRIMENTO DOS TELÔMEROS EM ADULTOS SAUDÁVEIS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS

Emmanuel Bastos Negrão De Moraes (emmanuelbastosnegrao@gmail.com)

Estêvão Anfré Cardoso Waterloo Filho (estevaowfilho@gmail.com)

Kristine Leão Alarcão (kristinealarcao@gmail.com)

Elton Fernando Ferreira De Souza Vieira (eltonsouzafef@gmail.com)

Raphael Lopes Olegário (rlounb@gmail.com)

Cláudia Maria Goulart (profclaudiagoulart@gmail.com)

Einstein Francisco Camargos (einsteinfc@gmail.com)

Introdução: O encurtamento dos telômeros é um marcador do envelhecimento biológico, associado à senescência celular e apoptose, contribuindo para doenças crônicas (e.g., doenças neurodegenerativas). A prática regular de exercícios pode influenciar a dinâmica dos telômeros, aumentando a atividade da telomerase e reduzindo o estresse oxidativo e a inflamação, que aceleram o desgaste telomérico. A variabilidade dos resultados entre estudos justifica a necessidade de uma revisão sistemática para analisar os efeitos do exercício

físico no comprimento dos telômeros em adultos saudáveis. Objetivo: Avaliar a eficácia do exercício físico na preservação do comprimento dos telômeros em adultos saudáveis. Métodos: O protocolo foi registrado na PROSPERO e seguiu as diretrizes PRISMA. As buscas foram realizadas nas bases PubMed, Web of Science, Embase e Scopus por três revisores independentes. A seleção dos artigos foi realizada em duas etapas, consistindo na leitura dos resumos e na análise dos textos completos. Em caso de divergências, um quarto revisor interveio. Apenas ensaios clínicos randomizados foram incluídos, com qualidade metodológica avaliada pela escala PEDro. Resultados: A busca resultou em 177 estudos, dos quais 12 foram avaliados detalhadamente, 4 atenderam aos critérios de elegibilidade e apresentaram boa qualidade metodológica. As intervenções incluíram exercícios aeróbicos, intervalados e de resistência, com durações variando de 6 a 12 meses. Os exercícios aeróbicos e intervalados demonstraram efeitos benéficos na preservação do comprimento dos telômeros, associados ao aumento da atividade da telomerase e à redução de marcadores inflamatórios. Em um estudo com mulheres pós-menopáusicas, não houve evidências de efeitos significativos na preservação telomérica. Em contraste, intervenções com mulheres idosas e de meia-idade mostraram melhorias na integridade telomérica e nas funções cognitivas. Os dados obtidos ressaltam a importância do exercício físico como uma estratégia potencial para mitigar os efeitos do envelhecimento biológico. A manutenção do comprimento dos telômeros, mediada pelo aumento da atividade da telomerase e pela redução do estresse inflamatório, pode desempenhar um papel crucial na prevenção de doenças crônicas associadas ao envelhecimento. Conclusão: Os dados sugerem que o exercício físico, particularmente nas modalidades aeróbicas e intervaladas, pode atuar como um modulador molecular na preservação do comprimento dos telômeros em adultos saudáveis.

Palavras-chave: telômeros; telomerase; estresse oxidativo; inflamação; exercício físico.